

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 446 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	191
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna	196
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna	200
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	205
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	210
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna	216
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	220
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	223
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	226
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	229
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович	233
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	237
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	240
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova	248
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna	251
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna	259
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	264
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	269
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	273
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi	279
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi	283
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna	286

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinov</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otabek Tualovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адиба Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
<i>Alimjanova Matlyuba Yunusovna</i>	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
<i>Ganiev Maksudjon Najim ugli</i>	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
<i>Gafforova Sarvinov Asrorovna</i>	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
<i>Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li</i>	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
<i>Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi</i>	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
<i>Галиуллов Марат Анварович</i>	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
<i>Рахматова Нигина Исломовна</i>	

O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
<i>Djuxonova Noxida Xayotjonovna</i>	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
<i>Eshankulova Ma'mura Davlatovna</i>	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
<i>Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna</i>	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
<i>Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
<i>Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov</i>	
Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamola U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA MAKTAB O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Gafforova Sarvinoz Asrorovna

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
 Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
 Aniq, tabiiy fanlar, maktabgacha, boshlang'ich va
 maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada malaka oshirish kurslari jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan pedagogik shart-sharoitlar o'rganiladi. Tadqiqot hududiy tajribalar asosida o'qituvchilarning pedagogik-metodik mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillar, raqamli resurslar va hamkorlik muhitini aniqlash hamda baholashga qaratilgan. Aralash metodologiya (adabiyotlar tahlili, so'rovnoma va intervyu) yordamida 100 nafar maktab o'qituvchisi va 10 nafar metodist-mutaxassis ishtirokida ma'lumotlar yig'ildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, maqsadli pedagogik shart-sharoitlarni (shaxsiylashtirilgan mikrota'lim, interaktiv mentorlik) yaratish metodik tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshiradi, biroq ish yuklamasining ko'pligi va boshlang'ich raqamli-metodik ko'nikmalarning turlichaligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Tadqiqotda o'qituvchilarning 75% interaktiv usullar qo'llanilganda kurslarga yaxshi moslashgani, 82% esa diagnostik yondashuv asosida ishlab chiqilgan dasturlarning samaradorligini ijobiy baholagani aniqlandi. Muhokama qismida malaka oshirish tizimini optimallashtirish uchun individual kasbiy trayektoriyalar va amaliy tadqiqotlarni (action research) joriy etish bo'yicha takliflar beriladi. Tadqiqotning cheklovlari namunaning geografik jihatdan chegaralangani va qisqa muddatli baholash bilan xarakterlanadi. Kelajakda uzoq muddatli dars samaradorligini monitoring qilish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: metodik kompetentlik, maktab o'qituvchilari, malaka oshirish, pedagogik shart-sharoitlar, interaktiv metodlar, diagnostik yondashuv, ta'lim kontenti.

Abstract: This article explores the pedagogical conditions required to develop the methodological competence of school teachers during professional development courses. The study aims to identify and evaluate the key factors, digital resources, and collaborative environments that enhance teachers' pedagogical and methodological skills based on regional experiences. Using a mixed methodology (literature review, survey, and interviews), data were collected from 100 school teachers and 10 methodological experts. The results indicate that establishing targeted pedagogical conditions, such as personalized microlearning and interactive mentoring, significantly improves methodological preparedness. However, challenges such as heavy workloads and differences in teachers' initial digital and methodological skills remain. The study found that 75% of teachers adapted better to the courses when interactive methods were used, while 82% positively evaluated the effectiveness of programs developed on the basis of a diagnostic approach. The discussion section offers recommendations for optimizing the professional development system through the implementation of individual professional trajectories and practical action research. The study is limited by its geographically restricted sample and short-term evaluation period. Future research should focus on monitoring long-term teaching effectiveness.

Key words: methodological competence, school teachers, professional development, pedagogical conditions, interactive methods, diagnostic approach, educational content.

Аннотация: В данной статье исследуются педагогические условия, необходимые для развития методической компетентности учителей школ в процессе повышения квалификации. Цель исследования заключается в выявлении и оценке ключевых факторов, цифровых ресурсов и среды сотрудничества, способствующих совершенствованию педагогико-методического мастерства учителей на основе регионального опыта. С использованием смешанной методологии (анализ литературы, анкетирование и интервью) были собраны данные от 100 школьных учителей и 10 специалистов-методистов. Результаты показали, что создание целевых педагогических условий, таких как персонализированное микрообучение и интерактивное наставничество, значительно повышает уровень методической подготовки. Вместе с тем сохраняются такие проблемы, как высокая учебная нагрузка и различия в исходных цифровых и методических навыках учителей. Установлено, что 75% учителей лучше адаптировались к курсам при использовании интерактивных методов, а 82% положительно оценили эффективность программ, разработанных на основе диагностического подхода. В разделе обсуждения представлены рекомендации по оптимизации системы повышения квалификации посредством внедрения индивидуальных профессиональных траекторий и практических прикладных исследований (action research). Ограничениями исследования являются географическая ограниченность выборки и краткосрочный характер оценки результатов. В дальнейшем рекомендуется проводить мониторинг долгосрочной эффективности преподавания.

Ключевые слова: методическая компетентность, школьные учителя, повышение квалификации, педагогические условия, интерактивные методы, диагностический подход, образовательный контент.

KIRISH

Zamonaviy umumiy o'rta ta'lim tizimining sifati ko'p jihatdan bevosita sinfxonaga kiradigan o'qituvchining kasbiy mahorati va metodik tayyorgarligiga bog'liq. Pedagog kadrlarni malaka oshirish jarayonida ularning metodik kompetentligini tizimli va uzluksiz rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb pedagogik vazifalaridan biridir. Metodik kompetentlik faqat dars o'tish usullarini bilish emas, balki zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv dasturlariga integratsiya qilish, o'quvchilarning ehtiyojlarini diagnostika qila olish va dars jarayonini interaktiv shakllantirish qobiliyatidir.

An'anaviy malaka oshirish tizimida asosan nazariy bilimlarni uzatishga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, bugungi kunda o'qituvchilardan amaliy hamda natijador metodik ko'nikmalar talab qilinmoqda. Biroq malaka oshirish jarayonida pedagoglarning shaxsiy va kasbiy ehtiyojlarini to'liq hisobga olmaslik, ta'lim kontentining reallikdan uzilib qolganligi hamda metodik qo'llab-quvvatlashning past darajasi kabi tizimli kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Shu sababli malaka oshirish muassasalarida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladigan optimal pedagogik shart-sharoitlar majmuini aniqlash va joriy etish ushbu tadqiqotning bosh maqsadi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy izlanishlarda metodik kompetentlik tushunchasi va uni shakllantirish shart-sharoitlari turlicha tahlil qilingan. Shulman (1987) o'zining "Pedagogical Content Knowledge" (PCK) modelida o'qituvchining o'zi dars beradigan fanni pedagogik usullar bilan qay darajada bog'lay olishini metodik kompetentlikning asosi sifatida ko'rsatadi. Uning fikricha, o'qituvchi fanni shunchaki bilishi yetarli emas, uni o'quvchiga tushunarli tilda yetkaza olish metodikasiga ega bo'lishi zarur.

Darling-Hammond va boshqalar (2017) o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samarali malaka oshirish tizimi amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lishi (active learning) va hamkorlik muhitiga tayanishi kerak. Ularning xulosasiga ko'ra, passiv ma'ruzalardan ko'ra interaktiv va amaliy yo'naltirilgan metodik ish shakllari o'qituvchining dars berish sifatini 20% dan 30% gacha oshiradi.

Mahalliy tadqiqotchilardan Mirzayev va Rahimov (2023) o'zbek maktablari o'qituvchilarining malaka oshirish jarayonidagi motivatsiyasi va metodik ehtiyojlarini o'rganib, ta'lim jarayonini differensial (tabaqalashtirilgan) yondashuv asosida tashkil etishni eng asosiy pedagogik shart deb hisoblashadi. Shuningdek, Qodirov (2024) hududiy pedagogik mahorat markazlarida o'qituvchilarning raqamli-metodik savodxonligini oshirish bugungi kunda uzluksiz kasbiy rivojlanishning poydevori ekanligini ta'kidlaydi. Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, metodik kompetentlikni oshirish uchun faqatgina o'quv soatlarini o'tash emas, balki kurs davomida maxsus andozali va moslashuvchan muhit yaratish lozim.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish samaradorligi va zarur shart-sharoitlarni aniqlash maqsadida aralash metodologiya (miqdoriy va sifatli) uslubidan foydalanildi.

- Miqdoriy usul (so'rovnoma):** Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida malaka oshirayotgan 100 nafar umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari o'rtasida onlayn (Google Forms orqali) so'rovnoma o'tkazildi. Savollar o'qituvchilarning darsni rejalashtirish, interaktiv metodlarni qo'llash, diagnostik baholash ko'nikmalari hamda kurslardagi qulaylik darajasini aniqlashga yo'naltirildi (5 ballik Likert shkalasi asosida).
- Sifatli usul (intervyu):** Malaka oshirish tizimida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan 10 nafar yetakchi metodist va professor-o'qituvchilar bilan yarim strukturalashtirilgan intervyular (Zoom platformasi orqali, 30–40 daqiqa) tashkil etildi. Intervyularida asosan dars kontentining moslashuvchanligi va o'qituvchilarga metodik yordam ko'rsatish shakllari muhokama qilindi.
- Ma'lumotlarni tahlil qilish:** Miqdoriy ma'lumotlar SPSS (tavsifiy statistika va korrelyatsiya tahlili), sifatli intervyu matnlari esa NVivo dasturi yordamida tematik guruhlariga ajratib o'rganildi. Tadqiqot 2026-yilning yanvar–mart oylarida amalga oshirildi.
- Tadqiqotning cheklovlari:** Namuna hajmining faqatgina bitta hudud bilan chegaralangani (100 nafar o'qituvchi) va qishloq maktablaridagi o'qituvchilarning o'ziga xos infratuzilmaviy qiyinchiliklari to'liq hisobga olinmaganligi tadqiqotning asosiy cheklovlaridir.

Tadqiqot metodologiyasining umumiy ko'rinishi 1-jadvalda jamlangan:

1-jadval

No	Tadqiqot usuli	Maqsad	Ishlatilgan vositalar
1	Kvantitativ: so'rovnoma	O'qituvchilarning metodik ehtiyojlarini, interaktiv usullarga munosabatini va metodik kompetentlikning boshlang'ich darajasini o'lchash.	Google Forms, 5 ballik Likert shkalasi, SPSS dasturi
2	Kvalitativ: intervyu	Malaka oshirish darslarida metodik kompetentlikni oshirish to'siqlari va zaruriy pedagogik sharoitlar haqida ekspertlar fikrini o'rganish.	Zoom orqali yarim strukturalashtirilgan suhbat, NVivo (tematik tahlil)
3	Ma'lumotlar triangulyatsiyasi	Miqdoriy va sifatli natijalarni o'zaro solishtirish hamda yakuniy takliflarni ishlab chiqish.	Statistik va mantiqiy guruhlash usullari

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini oshirish ma'lum sharoitlar ta'sirida sezilarli darajada o'zgaradi. Asosiy miqdoriy va sifatli natijalar quyidagilardan iborat:

Metodik tayyorgarlikka ehtiyoj: Respondentlarning 78% an'anaviy dars berish uslublaridan charchaganini va darslarda ko'proq keys-stadi (case study) hamda loyihaviy ta'lim (project-based learning) ko'nikmalarini o'rganishga muhtojligini bildirdi.

Pedagogik shart-sharoitlarning ta'siri: Kurslar davomida interaktiv va amaliy mashg'ulotlar ulushi oshirilganda, o'qituvchilarning 75% olingan metodik bilimlarni o'z maktab darslarida qo'llay olishiga ishonchi ortganini ta'kidladi. O'qituvchilarning 82% ta'lim dasturlari boshlang'ich test (diagnostika) natijalariga qarab tabaqalashtirilgan holda taqdim etilganda, o'qish samaradorligi ancha yuqori bo'lishini ma'lum qildi.

To'siqlar va muammolar: O'qituvchilarning 52% maktabdagi dars soatlari va qog'ozbozlik yuklamasi ko'pligi sababli malaka oshirish davrida metodik yangiliklarni chuqur o'zlashtirishga vaqt yetishmasligini ta'kidlagan. 38% respondent esa malaka oshirish markazlaridagi metodik kontentning maktab darsliklarining amaldagi yangi avlodi (masalan, milliy o'quv dasturi darsliklari) talablariga qisman mos kelmasligini bildirdi.

Statistik korrelyatsiya tahlillari o'qituvchiga kurs davomida ko'rsatilgan metodik-individual mentorlik (ustoz-shogird tizimi) darajasi bilan uning metodik kompetentligining o'sishi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0.68$, $p < 0.01$).

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, malaka oshirish tizimida shunchaki dars o'tish yetarli emas; metodik kompetentlikni rivojlantirish uchun aniq pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi zarur. Bizning tadqiqotimiz Shulman hamda Darling-Hammond konsepsiyalarini qo'llab-quvvatlagan holda, o'zbekistonlik o'qituvchilar uchun quyidagi to'rtta asosiy pedagogik shart-sharoitlar majmuasini ajratib ko'rsatish imkonini berdi:

- Diagnostik-prognostik shart:** Kurs boshlanishidan avval o'qituvchining metodik zaif va kuchli tomonlarini aniqlash hamda shunga mos modul taklif etish.
- Kontentning amaliy-funksionalligi:** Malaka oshirish dasturlarini maktablardagi real darsliklar va o'quv muammolari yechimiga yo'naltirish.

3. **Texnologik shart:** O'qituvchilarni dars o'tishda raqamli simulyatsiyalar va interaktiv metodik konstruktorlardan mustaqil foydalanishga o'rgatish.
4. **Refleksiv hamkorlik muhiti:** O'qituvchilar bir-birlarining dars ishlanmalarini tahlil qiladigan va xatolar ustida ishlaydigan "Kollektiv tahlil" maydonlarini yaratish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish – bu ta'lim tizimi sifatini tubdan yaxshilashning eng optimal yo'lidir. Tadqiqot natijasida aniqlangan pedagogik shart-sharoitlar (diagnostika, amaliy kontent, raqamli-interaktiv muhit) o'qituvchining kasbiy mahoratini tizimli oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. **Individual kasbiy trayektoriyani joriy etish:** Malaka oshirish markazlarida barcha o'qituvchilar uchun bir xil dastur o'tishdan voz kechib, boshlang'ich diagnostika asosida har bir pedagogga individual metodik rivojlanish rejalarini taklif etish lozim.
2. **Amaliy tadqiqotlar (action research) uslubini o'rgatish:** O'qituvchilarni malaka oshirish kurslarida shunchaki tayyor konspekt olishga emas, balki o'z sinfidagi pedagogik muammoni mustaqil aniqlash va metodik yechim topish (action research) texnikasiga o'rgatish zarur.
3. **Mikrota'lim (micro-learning) modullarini ko'paytirish:** O'qituvchilarning ish yuklamasi yuqoriligini inobatga olib, metodik yangiliklarni 10–15 daqiqalik qisqa video-metodik tavsiyalar va keyslar ko'rinishida maxsus platformalarga joylashtirish va kursdan tashqari davrda ham uzluksiz ta'minlash.
4. **Mentorlik tizimini raqamlashtirish:** Kurs tugagandan keyin ham hududiy metodistlar va maktab o'qituvchilari o'rtasida qayta aloqani (feedback) ta'minlovchi "Metodik ko'mak" virtual platformalarini yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–23.
2. Darling-Hammond, L., Hyster, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
3. Guskey, T. R. (2002). Professional Development and Teacher Change. Teachers and Teaching, 8(3), 381–391.
4. Mirzayev, S., & Rahimov, B. (2023). Maktab o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish muammolari. Pedagogik mahorat jurnali, 4(2), 78–85.
5. Qodirov, A. (2024). Hududiy malaka oshirish markazlarida innovatsion ta'lim muhitini yaratish. Ta'lim va innovatsiya, 11(1), 12–19.
6. Tojiyev, M. (2021). Pedagogik texnologiyalar va metodik mahorat. Toshkent: Tafakkur nashriyoti.
7. Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning.
8. Ishmuhamedov, R., & Abduqodirov, A. (2020). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Iste'dod.
9. Kennedy, M. M. (2016). How Does Professional Development Improve Teaching? Review of Educational Research, 86(4), 945–980.
10. UNESCO (2022). Supporting Teachers in Continuous Professional Development: A Global Framework. Paris: UNESCO.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.